

GUIMARÃES, João Luís; CRUZ, Nelson. **Sagatrissuinorana**. São Paulo: Ôzé, 2020. 32 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Auto denominado um reconto à moda “Rosena”. E, essa marca já se encontra no título: SAGA – TRISSUINO – RANA. A saga dos três porquinhos em terras mineiras, mas dessa vez, a maldade não foi do lobo, mas do homem. “Um recado da terra que chegou quase sem aviso” e a lama levou. Levou Mariana e Brumadinho. O texto é envolvente, instigante e a ilustração caminha junto.

Palavras-chave: Meio ambiente. Questões sociais. Literatura infantil.

¹ Elaborada para a 47ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2021 – Produção 2020, categoria criança.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.